

**AKTSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMIDA
MOLIVAVIY NAZORATNING O'RNI**

Urazbayeva Ilmira Konisbaevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Moliya va biznes tahlili” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10378229>

***Annotatsiya.** Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va boshqaruv tizimini nazorat qilish hamda o'sishida korporativ moliyaviy strategiyaning ahamiyati yuzasidan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ko'rib chiqilgan. Moliyaviy barqarorlikni saqlash, mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish va eksport ko'rsatkichlarini oshirish, energiya samaradorligiga erishish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlash ishlarini amalga oshirish orqali aksiya qiymatini oshishiga erishish kabi maqsadlarni qamrab olish maqsadida bir qancha aksiyadorlik jamiyatlarini moliyaviy startegiylari tahlili olib borilgan.*

***Kalit so'zlar:** moliyaviy strategiya, marketing, korporatsiya, iste'molchilar, korporativ muhit, korporativ boshqaruv, investorlar, investitsion faoliyat, bank, SWOT, moliya.*

**THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN THE FINANCIAL MANAGEMENT
SYSTEM OF JOINT STOCK COMPANIES**

***Abstract.** Scientific proposals and practical recommendations are considered in the article regarding the importance of corporate financial strategy in ensuring the financial stability of joint-stock companies and controlling the management system and growth. Financial strategies of several joint-stock companies in order to cover such goals as maintaining financial stability, increasing labor productivity, increasing production and export indicators, achieving energy efficiency, modernizing production, and achieving an increase in share value by implementing technical and technological re-equipment. analysis was carried out.*

***Keywords:** financial strategy, marketing, corporation, consumers, corporate environment, corporate management, investors, investment activities, banking, SWOT, finance.*

**РОЛЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ**

***Аннотация.** В статье рассмотрены научные предложения и практические рекомендации относительно значения корпоративной финансовой стратегии в обеспечении финансовой устойчивости акционерных обществ и управлении системой управления и роста. Финансовые стратегии ряда акционерных обществ для покрытия*

таких целей, как поддержание финансовой устойчивости, повышение производительности труда, увеличение показателей производства и экспорта, достижение энергоэффективности, модернизация производства, а также достижение увеличения стоимости акций за счет реализации технико-технологического переоснащения. оборудование. Проведен анализ.

***Ключевые слова:** финансовая стратегия, маркетинг, корпорация, потребители, корпоративная среда, корпоративное управление, инвесторы, инвестиционная деятельность, банковское дело, SWOT, финансы.*

Bugungi kunda bozor munosabatlari sharoitida har bir xo'jalik yurituvchi subyekt, xususan, aksiyadorlik jamiyatlari ham kuchli raqobat sharoitiga moslashishi, bozorda o'z o'rniga ega bo'lishi va uzoq yillar mobaynida samarali faoliyat yuritishi uchun uzoqni ko'zlangan va tashqi vositalar o'zgaruvchanligi sharoitida uzoq muddatli moliyaviy maqsadlarni shakllantirish, ular muvaffaqiyatini ta'minlashning eng samarali yo'llarini tanlash, moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish yo'nalishlarini samarali tashkil etish yo'lida moliyaviy faoliyat va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirishning barcha asosiy yo'nalishlarini belgilab olishi zarur.

Korxonalar faoliyati davomida moliyaviy munosabatlarning to'g'ri tashkil etilishi qo'yilgan maqsadga erishishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda asosiy e'tiborni korxonalar moliyasini boshqarishni to'g'ri tashkil etishga qaratish maqsadga muvofiq. Korporativ moliyani boshqarishni to'g'ri tashkil etish esa bevosita korporativ moliyaviy strategiyaga bog'liq. Korporativ moliyaviy strategiya iqtisodiy faoliyat sub'ektlarning kelajakdagi faoliyat barqarorligi ta'minlab beradi. Shuningdek, ham makro darajada ham mikro amalga oshiriladigan istalgan masala ijobiy hal bo'lishi uchun oldindan strategik rejalar ishlab chiqish va ularni samarali amalga oshirish zarur.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, tadbirkorlik va korxonalarni boshqarish usullari o'zgarib boshladi. Aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy boshqaruv standartlarini joriy etishning iqtisodiy jihatlari, aksiyadorlik jamiyatlari (AJ) faoliyatini samarali boshqarish tizimini shakllantirish, boshqaruv tamoyillari, uning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar kabi masalalar hal etila boshlandi. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini va jamiyat barqaror rivojlanishini ta'minlay oladigan ko'p tarmoqli iqtisodiyotni va raqobat muhitini shakllantirishning huquqiy va tashkiliy asoslarini yaratish ustuvor vazifa etib belgilandi. O'tish davri iqtisodiyoti tajribasi tasdiqlaydiki, xususiylashtirish va korporativlashtirish

ma'muriy-rejali iqtisodiyotdan boshqaruvning bozor modeliga o'tishning muhim vositalaridir. Moliyaviy menejmentni o'rganishda olimlar tomonidan turli ta'riflar va qarashlar mavjud. AD Sheremet, AF Ionovanning fikriga ko'ra, moliyaviy menejment - bu aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy resurslarining aylanishi, shakllanishi va ishlatilishini boshqarish jarayoni.

A.N.Gavrilovanning fikricha, moliyaviy menejment - ishlab chiqarish samaradorligini oshirish maqsadida boshqaruvning yangi tamoyillari, shakllari, tuzilmalari va usullarini doimiy joriy etish orqali moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish va rivojlantirishga qaratilgan tijorat aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy boshqaruv tizimidir. E.I.Soxina moliyaviy menejmentga aksiyadorlik jamiyatining mablag'lari va moliyaviy resurslarini samarali boshqarish orqali o'z oldiga qo'yilgan strategik maqsadlar va taktik masalalarni hal etishni o'rganuvchi fan sifatida belgilaydi. S.V.Galitskaya talqinida moliyaviy menejment korxonalarining aktivlarini va ularning shakllanish manbalarini boshqarish deb ta'riflanadi.

Aksiyadorlik jamiyat yuridik shaxsni ta'sis etish yoki qayta tashkil etish (qo'shib yuborish, bo'lish, ajratib chiqarish, o'zgartirish) yo'li bilan tashkil etilishi mumkin. Jamiyatni ta'sis etish to'g'risidagi qaror ta'sis yig'ilishi tomonidan qabul qilinadi. Jamiyat bir muassis tomonidan ta'sis etilgan taqdirda jamiyatni ta'sis etish haqidagi qaror shu muassis tomonidan yakka tartibda qabul qilinadi. Jamiyatning muassislari uni tashkil etish to'g'risida o'zaro ta'sis shartnomasini tuzadilar, shartnomada ularning jamiyatni ta'sis etishga doir birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish tartibi, jamiyat ustav fondining (ustav kapitalining) miqdori, muassislar o'rtasida joylashtirilishi lozim bo'lgan aksiyalarning turlari, ular uchun to'lanadigan haqning miqdori va uni to'lash tartibi, muassislarning jamiyatni tashkil etishga doir huquq va majburiyatlari belgilanadi. Jamiyatni ta'sis etish to'g'risidagi qaror muassislarning ovoz berish natijalarini hamda jamiyatni ta'sis etish, uning ustavini tasdiqlash, jamiyatning boshqaruv organlarini shakllantirish masalalari yuzasidan muassislar qabul qilgan qarorlarni aks ettirishi kerak.

Jamiyat muassislari va aksiyadorlarining soni cheklanmaydi. Jamiyatni tashkil etish to'g'risidagi ta'sis shartnomasini imzolagan yuridik va jismoniy shaxslar jamiyatning muassislari (muassisi) deb e'tirof etiladi. Agar qonunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorida boshqacha qoida belgilanmagan bo'lsa, davlat organlari jamiyatning muassislari (aksiyadorlari) bo'lishi mumkin emas. Ushbu masalalarni hal etish uchun aksiyadorlik jamiyatida tavakkalchilik darajasini nazorat qilishda kuzatuv kengashining ahamiyati bayon etilgan qoidalarni, korporativ boshqaruv darajasini baholash mezonlarini, korporativ boshqaruvni samarali olib borishga qaratilgan ichki hujjatlarni hamda korporativ boshqaruv tizimida tanglik vaziyatlari vujudga kelganda ko'riladigan chora-

tadbirlar taktikasini ishlab chiqish va tartibga solish talab etiladi. Bu borada aksiyadorlik jamiyatlarini qayta tashkil etishda ularning joylashtirilish usullaridan samarali foydalanishni yuzaga keltiradi.

Ta'kidlab o'tish kerakki, korporatsiya tushunchasi hozirgi sharoitlarda yana bir o'ziga xos jihatni kasb etmoqda. Undagi bir nechta yuridik shaxslar tomonidan tashkil etilgan xo'jalik subyektini belgilash uchun foydalanilib, ularning har birini boshqa mulkiy munosabatlar, birgalikda biznes yuritish, umumiy maqsadlar va manfaatlar, umumiy tashkiliy struktura bilan bog'liq mustaqil iqtisodiy subyekt sifatida ko'rib chiqish mumkin.

Aksiyadorlik jamiyatining turli toifadagi rahbarlari, yetakchi mutaxassisleri va xodimlari mehnatini eng yangi texnologiyalarni, shuningdek, hisoblash texnikasini qo'llash orqali maksimal darajada mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish zarur. Moliyaviy strategiyaning to'g'ri belgilanishi va o'z vaqtida to'liq amalga oshirilishi korporativ tuzilmalarning kelajakda ham raqobat kurashida ustun bo'lishini ta'minlaydi. Umuman, tijorat tashkilotlari strategik muvaffaqiyatini ta'minlashda moliyaviy strategiya muhim rol o'ynaydi. Korxonalarda o'z faoliyat sohasiga ko'ra turli xil moliyaviy strategiyalarni joriy qilishi va qo'llashi mumkin. Tavsiya etiladan muhim strategiyalardan alohida ajratib ko'rsatish mumkin:

- moliyaviy rejalashtirishiga ko'ra
- moliyaviy maqsadlariga ko'ra
- maqsad belgilanishiga ko'ra
- davriyligiga ko'ra

Korxonada moliyaviy strategiyasini ishlab chiqishda o'zining xususiyatlaridan va moliyaviy boshqaruvchilaridan kelib chiqqan holda tanlashi va amalga oshirishi mumkin.

REFERENCES

1. Corporate finance and financial strategy: optimising corporate and shareholder value / Tony Davies and Ian Crawford.p
2. Korporativ moliya strategiyasi: Darslik/ S.Elmirzayev,H.Ahmedov // Toshkent/ "Iqtisod-Moliya" 2019 yil, 192-bet.
3. Toshmurodova B.E., Elmirezayev S.E: Korporativ soliq menejmenti Toshkent/ "Mumtoz so'z". 104-bet.
4. Karlibayeva, sh. Masharipova, d. Ergashev, n. Allamberganova: Korporatsiyalar moliyasi. Darslik. Iqtisodiyot: 2019 yil.
5. Elmirezayev S.E: Korporativ moliya. . Darslik. 2019 yil. 364-bet

6. Namoz o'g'li, N. N. (2023). ISLAMIC BANKING: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTIVES. World Economics and Finance Bulletin, 21, 153-159.
7. Nazarov, N. (2023). The engagement between islamic and conventional banking. Приоритетные направления, современные тенденции и перспективы развития финансового рынка, 371-374.
8. U.Yu.O'roqov, Sh.B.Abdulazizov., B.R.Amiqulov. Ta'lim tizimini moliyalashtirish amaliyoti. "Science and education" Scientific Journal/ISSN21810842 Julay/volume 3 Issue 7

MODERN SCIENCE
& RESEARCH